

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

Comunicação Empresarial

VETCURA

Dor & Reabilitação de Animais de Companhia

FUNDAMENTOS DE MARKETING

Professora Sandrina Teixeira

Carolina Pacheco, 2221971

Inês Santos 2240771

Plano de Marketing – VetCura

ÍNDICE

1. Introdução

- 1.1 Enquadramento do Setor
- 1.2 Objetivos e Metodologia

2. Apresentação da Empresa VetCura

- 2.1 História
- 2.2 Localização e Estrutura
- 2.3 Serviços Prestados
- 2.4 Proposta de Valor

3. Diagnóstico da Situação – Análise de Mercado

3.1 Análise Interna

- 3.1.1 Missão, Visão e Valores
- 3.1.2 Recursos Humanos, Tecnológicos e Financeiros
- 3.1.3 Marketing Mix Atual
- 3.1.4 Dimensão do Mercado Interno (Volume e Valor de Vendas)
- 3.1.5 Ciclo de Vida do Produto e Matriz BCG

3.2 Análise Externa

- 3.2.1 Tamanho e Tipo de Mercado (B2C)
- 3.2.2 Concorrência (Análise do Marketing Mix da Concorrência)
- 3.2.3 Análise PESTLA
- 3.2.4 Tendências, Crescimento e Necessidades do Mercado
- 3.2.5 Análise SWOT

4. Objetivos de Marketing

- 4.1 Objetivos Estratégicos
- 4.2 Objetivos Operacionais

5. Estratégias de Marketing

- 5.1 Posicionamento
- 5.2 Segmentação
- 5.3 Targeting (Mercado-Alvo)
- 5.4 Diferenciação
- 5.5 Inovação
- 5.6 Matriz Ansoff
- 5.7 Estratégia de Comunicação (Mix de Comunicação)

6. Plano de Ação Operacional

- 6.1 Descrição das Ações
- 6.2 Objetivos e KPIs
- 6.3 Responsáveis e Duração
- 6.4 Cronograma

7. Orçamento de Marketing

- 7.1 Custo das Ações
- 7.2 Custos Globais de Marketing
- 7.3 Previsão de Vendas
- 7.4 Previsão de Lucro

8. Sistema de Controlo e Avaliação

- 8.1 KPIs e Monitorização
- 8.2 Avaliação Mensal
- 8.3 Medidas Corretivas e de Contingência

9. Conclusões e Recomendações

10. Anexos

- 10.1 Resumo da Entrevista com a CEO
- 10.2 Guião de Perguntas para a Entrevista
- 10.3 Gráficos, Tabelas e Dados Complementares

11. Webgrafia

1. Introdução

1.1 Enquadramento do Setor

O setor dos animais de companhia tem vindo a afirmar-se como um dos mais dinâmicos e em crescimento na área da saúde e bem-estar. A crescente humanização dos animais, agora vistos como verdadeiros membros das famílias, tem originado uma procura cada vez mais exigente e especializada por cuidados médicos veterinários.

Esta evolução reflete-se tanto na oferta de serviços como nas expectativas dos tutores, que valorizam não só a competência técnica, mas também a empatia, a comunicação clara e o envolvimento emocional no processo terapêutico.

A pandemia de COVID-19 intensificou esta tendência. Durante esse período, o setor veterinário cresceu a dois dígitos, impulsionado pelo aumento do número de adoções e pela valorização do vínculo com os animais. Surgiu uma nova geração de “animais da pandemia”, cujos tutores estão dispostos a investir mais em cuidados personalizados, reabilitação e acompanhamento especializado. É neste novo contexto que emergem centros inovadores como o VetCura, que se destaca por aliar ciência, empatia e uma abordagem profundamente humana e diferenciadora.

1.2 Objetivos e Metodologia

Este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um plano de marketing operacional para a clínica VetCura, com uma perspetiva de implementação a curto prazo (6 a 12 meses). O plano visa apoiar a consolidação do posicionamento da marca no setor veterinário, aumentar a notoriedade, reforçar o envolvimento com os clientes e potenciar o crescimento sustentável da clínica, através de estratégias alinhadas com a sua missão e valores.

Para a construção deste plano foi utilizada uma metodologia qualitativa, suportada por fontes primárias e secundárias.

A análise interna e externa foi feita com base em modelos clássicos de diagnóstico de marketing, como a Análise SWOT e a Análise PESTLA.

A componente qualitativa incluiu a realização de uma entrevista com a fundadora e diretora clínica da VetCura, Dra. Cátia Mota e Sá, que forneceu dados fundamentais sobre o histórico da empresa, os objetivos estratégicos, o perfil do cliente, os canais de comunicação utilizados e a visão para o futuro.

A par desta informação, foi realizada uma investigação sobre o setor e uma análise crítica da presença digital da clínica. A proposta de ações resulta da conjugação entre os dados recolhidos e os princípios fundamentais do marketing operacional.

2. Apresentação da Empresa VetCura

2.1 História

A VetCura é uma clínica de fisioterapia veterinária, que atua no âmbito da Medicina da Dor, da Medicina de Reabilitação e Medicina Veterinária Integrada. A clínica foi fundada em novembro de 2024 pela médica veterinária Cátia Mota e Sá, uma profissional com mais de 18 anos de experiência no diagnóstico e tratamento da dor e na reabilitação física de animais de companhia.

A criação da clínica representou a concretização de um projeto com raízes anteriores, visto que no mesmo espaço já funcionava o Consultório Vet das Oliveiras, ao qual deu lugar um novo conceito com um posicionamento mais especializado e inovador.

O nome inicialmente previsto para o projeto era “Curavet”, mas acabou por ser registado como VetCura, após aprovação da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Este processo incluiu o desenvolvimento de toda a identidade visual, criada por uma designer profissional, com o objetivo de refletir os valores da marca e o seu compromisso com uma prática clínica diferenciada.

A empresa tornou-se rapidamente pioneira no seu setor, sendo a primeira clínica de fisioterapia veterinária no Porto e apenas a segunda a nível nacional. Desde então, consolidou-se como um centro de referência, conhecido pela qualidade técnica, pela empatia com que acolhe os tutores e pela abordagem integrada e humanizada dos tratamentos.

Para além da clínica principal, a fundadora desenvolve também o projeto RaiseVet, focado na promoção da literacia, saúde mental e resiliência no setor veterinário, refletindo uma visão alargada e comprometida com a evolução da profissão.

2.2 Localização e Estrutura

A clínica está situada no Porto, na freguesia de Lordelo do Ouro e Massarelos, numa zona acessível e com condições pensadas ao detalhe para proporcionar tranquilidade e confiança aos seus pacientes e tutores.

O espaço físico foi cuidadosamente desenhado para permitir a presença dos tutores durante os tratamentos e criar um ambiente de confiança e transparência. A equipa é composta por profissionais especializadas em várias áreas da medicina veterinária integrativa, com um enfoque especial na dor e na reabilitação funcional.

2.3 Serviços Prestados

A VetCura oferece um portefólio de serviços altamente especializado e diferenciado. Entre os serviços, a medicina da dor através de consultas especializadas para diagnóstico e tratamento de diferentes tipos de dor (aguda, crónica, osteoarticular, neurológica, miofascial, oncológica, entre outras).

A medicina de Reabilitação Física e Funcional por meio de programas personalizados de reabilitação com recurso a hidroterapia (passadeira subaquática), laserterapia, eletroestimulação, cinesioterapia, pressoterapia, terapia manual, magnetoterapia, ultrassons e diatermia (Indiba).

Além disso, um dos serviços inclui a medicina Veterinária Integrada com abordagem clínica que integra medicina convencional (interna, geriatria, pediatria, oncologia) com terapias complementares.

A clínica também oferece consultas de nutrição com avaliação e planeamento nutricional para prevenção e tratamento de problemas locomotores e metabólicos.

Para além das consultas de nutrição ainda oferece consultas quiropráticas que permitem descobrir o diagnóstico e corrigir disfunções biomecânicas através de técnicas específicas.

Ainda disponibiliza a realização de análises clínicas em parceria com laboratórios certificados, com resultados rápidos (6–24 horas), garantindo agilidade no diagnóstico.

Todos os serviços são prestados por profissionais experientes e com formação contínua, com base no **Método APEGO®**, desenvolvido pela própria clínica. Este método pioneiro conjuga conhecimento técnico com empatia, permitindo um reconhecimento mais profundo da dor e das suas manifestações físicas e emocionais, tanto no animal como no seu ambiente familiar.

2.4 Proposta de Valor

A proposta de valor da VetCura baseia-se numa combinação única entre ciência e sensibilidade. A clínica não se limita a tratar sintomas, mas procura compreender o contexto emocional e familiar de cada paciente, oferecendo soluções personalizadas, cuidadosas e tecnicamente fundamentadas. O seu diferencial está na forma como faz, não apenas no que faz.

A VetCura acredita que cada caso merece ser ouvido, acompanhado e cuidado com profundidade. Ao integrar o tutor no processo terapêutico e ao promover uma comunicação transparente e respeitosa, a clínica cria um vínculo de confiança que reforça a eficácia dos tratamentos.

Com um posicionamento de referência e uma abordagem que alia inovação técnica à compaixão, a VetCura posiciona-se como uma das mais promissoras e humanizadas clínicas veterinárias do país.

3. Diagnóstico da Situação – Análise de Mercado

3.1 Análise Interna

3.1.1 Missão, Visão e Valores

A missão da VetCura nasce da convicção de que é possível transformar vidas através da recuperação dos laços entre tutores e animais em situações de fragilidade. Mais do que tratar sintomas ou aplicar técnicas, a clínica dedica-se a apoiar famílias que vivem com animais em estados de dor, limitação funcional ou doença crónica, estas que, muitas vezes, já perderam a esperança na possibilidade de recuperação. A VetCura procura devolver-lhes essa esperança através de soluções clínicas de excelência, mas também através de uma abordagem emocionalmente sensível, adaptada à realidade de cada caso.

Esta missão estende-se também à comunidade profissional e académica, uma vez que a clínica assume um papel ativo, enquanto entidade formadora e no desenvolvimento e partilha do conhecimento. Para isso, colabora com várias universidades e instituições internacionais de referência, como a Universidade do Tennessee e a ISVPS, integrando programas de certificação e estágios em reabilitação funcional. A sua vocação formativa reforça o compromisso com a evolução contínua da medicina veterinária, não só no atendimento direto ao paciente, mas também na partilha ativa de saber com colegas, estudantes e tutores.

A visão da clínica é consolidar-se como um centro de referência que integra a ciência, empatia e perseverança, sendo reconhecida não apenas pelos resultados terapêuticos, mas também pela forma como cuida, cuidando de animais, cuidando de pessoas.

O seu propósito está intimamente ligado a essa visão: transformar a vida das famílias que procuram ajuda, oferecendo uma segunda oportunidade para que os seus animais voltem a ter dignidade, funcionalidade e qualidade de vida. Na VetCura, acredita-se que há “milagres” que só acontecem quando não se desiste, e é com esse espírito que todos os esforços são empreendidos.

Os valores da VetCura são pilares vividos na prática diária e refletem a profundidade do seu compromisso. O respeito, a ética e a empatia estão no centro da sua cultura, orientando todas as interações com os pacientes, os tutores e a equipa clínica. A confiança e a transparência são cultivadas através da abertura total à presença dos tutores durante os tratamentos, da comunicação honesta e da arquitetura pensada para permitir o acompanhamento direto dos procedimentos. A clínica integra todos os animais e tutores como parte da sua família e comunidade, adaptando-se às necessidades de cada um e contribuindo ativamente para o bem-estar animal e social. Ainda promove a evolução, partilha e cooperação, acolhendo estagiários, desenvolvendo programas formativos e colaborando com outros centros, com uma postura aberta e construtiva. Como também, atua com integridade, assegurando que todos os comportamentos, decisões e estratégias estão em sintonia com os seus princípios, garantindo um serviço ético, humano e tecnicamente rigoroso.

3.1.2 Recursos Humanos, Tecnológicos e Financeiros

A equipa da VetCura é um dos seus principais ativos estratégicos. Composta por profissionais altamente qualificados e com experiência comprovada, a clínica conta com médicos veterinários especializados em medicina da dor, reabilitação funcional e terapias integrativas, assim como técnicos e auxiliares de saúde animal com formação contínua e alinhamento total com os valores da organização. A liderança é assegurada pela fundadora e diretora clínica, Dra. Cátia Mota e Sá, cuja experiência de mais de 18 anos no setor e envolvimento direto com os pacientes contribuem para uma cultura interna exigente, empática e humanizada. A equipa também conta com mais quatro colaboradoras, uma médica veterinária, duas enfermeiras e uma assistente de consultório.

No plano tecnológico, a clínica investiu em equipamentos de ponta para suportar as suas valências diferenciadoras, nomeadamente: passadeira subaquática para hidroterapia (underwater treadmill), equipamentos de laserterapia de classe IV, eletroestimulação (NMES e EMS), diatermia Indiba, pressoterapia, ultrassons e magnetoterapia. A tecnologia, contudo, não é vista como um fim em si mesma, mas sim como um complemento à dimensão humana

e empática que orienta a filosofia da VetCura. A componente tecnológica é escolhida com base na sua utilidade terapêutica real e na sua integração coerente com a abordagem individualizada de cada paciente.

Do ponto de vista financeiro, a VetCura apresenta uma estrutura estável e em crescimento. A sua entrada no mercado deu-se num momento favorável para o setor, com o aumento significativo da procura por serviços veterinários após a pandemia. A angariação de clientes através da recomendação entre pares (boca-a-boca e encaminhamento de colegas) permite à clínica uma gestão eficiente dos recursos e uma taxa de fidelização elevada. Embora recente, a empresa apresenta uma trajetória ascendente, com perspectivas de investimento futuro em tecnologia, comunicação e possíveis parcerias estratégicas.

3.1.3 Marketing Mix Atual

A estratégia de marketing da VetCura, embora ainda em fase de consolidação, assenta numa base sólida e diferenciadora.

No que diz respeito ao produto, a clínica oferece serviços especializados e altamente técnicos na área da dor e da reabilitação funcional, integrando também valências como a medicina interna, nutrição, quiroprática e análises clínicas. Este portefólio responde a necessidades específicas de um segmento de mercado que procura mais do que cuidados convencionais: procura soluções completas, personalizadas e humanizadas.

Em relação ao preço, a VetCura pratica uma política que reflete a qualidade e o valor do serviço prestado. Os preços estão posicionados num patamar alto, em linha com o nível de especialização exigido. A clínica opta por não competir por preço, mas por valor percebido, reforçando a confiança através da clareza na comunicação, da presença dos tutores nos tratamentos e da aposta numa experiência diferenciada.

A distribuição é essencialmente direta, centrada no espaço físico da clínica e nas suas redes sociais. A presença digital é particularmente forte no Instagram, que é o canal preferencial da marca para comunicar com os tutores e potenciais clientes, dado o seu carácter visual, emocional e de proximidade. A clínica não trabalha com publicidade paga de forma intensiva, privilegiando a confiança construída pela recomendação e o contacto direto.

Por fim, ao nível da comunicação, a VetCura aposta sobretudo na comunicação institucional e na partilha de conteúdo educativo, inspirador e informativo. A CEO, que é também a principal porta-voz da clínica, contribui para essa promoção através de projetos paralelos como o RaiseVet, que elevam a notoriedade da marca e a posicionam como referência ética e técnica. As ações promocionais são discretas, mas eficazes, e alinham-se sempre com os valores da marca.

3.1.4 Dimensão do Mercado Interno (Volume e Valor de Vendas)

A VetCura atua num nicho de mercado com elevada especialização, o que permite trabalhar com um público altamente segmentado e predisposto a valorizar o serviço oferecido. Embora o volume absoluto de clientes seja mais reduzido quando comparado com clínicas generalistas, o valor de cada cliente é significativamente superior, devido à natureza contínua dos tratamentos e à fidelização implícita num modelo de acompanhamento regular.

A clínica recebe em média vários encaminhamentos por semana de colegas veterinários que não dispõem dos meios ou formação para atuar nas áreas de reabilitação ou dor crónica, o que garante uma base constante de procura qualificada. Estima-se que a maioria dos clientes se situe na faixa etária dos 30 aos 50 anos, economicamente ativos e com elevado nível de envolvimento afetivo com os seus animais. A fidelização destes tutores, aliada ao modelo de prestação contínua de serviços, representa um importante potencial de crescimento em valor, mesmo sem grande expansão em volume.

Embora a VetCura seja recente, o seu posicionamento permite-lhe operar com margens sustentáveis, dado o baixo custo de aquisição de clientes (via recomendação) e a reduzida necessidade de investimento em campanhas massificadas. A estratégia de crescimento foca-se na profundidade e qualidade da relação com o cliente, mais do que na massificação da oferta.

3.1.5 Ciclo de Vida do Produto e Matriz BCG

O conjunto de serviços prestados pela VetCura encontra-se numa fase de crescimento no ciclo de vida do produto. A clínica tem vindo a conquistar notoriedade de forma constante e sustentada, impulsionada pelo pioneirismo da sua proposta no mercado do Porto e pela capacidade de gerar confiança entre os seus públicos. A procura crescente por cuidados especializados em reabilitação veterinária e dor crónica aponta para um cenário de expansão contínua, embora ainda num mercado em fase de desenvolvimento.

O gráfico do Ciclo de Vida do Produto ilustra as diferentes fases de maturidade dos serviços prestados pela VetCura. A medicina da dor e a reabilitação funcional encontram-se numa fase de crescimento, refletindo uma procura crescente e um elevado potencial de consolidação. Já serviços como a nutrição e a quiropraxia, embora integrados recentemente, posicionam-se numa fase de maturidade inicial, com margem para desenvolvimento e afirmação. Por outro lado, serviços como as análises clínicas, sendo complementares e amplamente estabilizados no mercado, encontram-se numa fase mais avançada do ciclo, com menor crescimento, mas elevada utilidade diagnóstica. Esta leitura ajuda a definir prioridades de investimento, comunicação e reforço estratégico.

A aplicação da Matriz BCG à VetCura permite classificar os seus principais serviços e projetos estratégicos segundo o crescimento do mercado e a quota relativa que detêm. Esta análise possibilita um diagnóstico visual da carteira de atividades da empresa e apoia decisões sobre alocação de recursos.

No quadrante **Stars**, encontramos serviços como a **hidroterapia** e a **laserterapia**, que representam soluções inovadoras em forte crescimento e já com uma quota relevante no mercado. Estes tratamentos têm gerado elevada procura por parte de tutores e colegas referenciadores, o que justifica o contínuo investimento nestas valências e em tecnologia associada.

Na categoria de **Question Marks**, surge o projeto **RaiseVet**. Ainda numa fase inicial de crescimento, este projeto aposta na formação e literacia emocional no setor veterinário. Apesar da sua baixa quota atual, apresenta elevado potencial de expansão, sobretudo se for integrado numa estratégia de comunicação e posicionamento mais agressiva e sustentada.

Os **Cash Cows** da VetCura são os serviços de **gestão da dor** e **reabilitação funcional**, que constituem o núcleo tradicional da clínica. Estes serviços apresentam um crescimento de mercado mais moderado, mas garantem receitas consistentes, elevada fidelização e forte reputação. São a base financeira da sustentabilidade da empresa.

Por fim, as **consultas convencionais** situam-se no quadrante **Dogs**. Embora continuem a fazer parte da oferta da VetCura, não são uma prioridade estratégica, nem constituem uma vantagem competitiva clara. São mantidas sobretudo por complementaridade e para

captação inicial de clientes, que depois podem ser integrados em programas mais especializados.

Esta leitura permite à VetCura tomar decisões mais informadas sobre onde investir, o que consolidar e quais os serviços que, embora relevantes, devem ser mantidos com gestão eficiente e seletiva.

3.2 Análise Externa

3.2.1 Tamanho e Tipo de Mercado

A VetCura situa-se na categoria PME (Pequenas e Médias Empresas), sendo uma empresa de tamanho pequeno, o que se comprova através do seu reduzido número de colaboradores e o seu volume de negócios, onde segundo as regras instituídas no Diário da República Portuguesa sobre as PME, este não excede os dez milhões de euros anuais.

Contudo, a organização não deixa de crescer progressivamente e de apresentar sinais de expansão, como o interesse por futuras parcerias com outras entidades veterinárias ou o aumento da presença nas redes sociais de forma a captar mais pessoas.

Quanto ao seu tipo de mercado, a VetCura opta pelo modelo B2C (*business-to-consumer*), isto é, foca o seu negócio nos tutores e direciona os seus serviços para atender os animais da forma mais completa e cuidada possível.

Este modelo de negócio é projetado para a tomada de decisões do fórum emocional, onde é necessário que o consumidor crie uma afinidade pela empresa e pelos serviços que ela oferece. Estes serviços são, desta forma, pensados no cliente final e abrangem pontos sensíveis e humanizados que tornam a visita ao VetCura uma experiência mais agradável.

3.2.2 Concorrência (Análise do Marketing Mix da Concorrência)

O mercado de reabilitação veterinária em Portugal tem vindo a aumentar as suas proporções progressivamente. Os dados mais recentes datam que em 2023 os volumes de negócios destas empresas atingiram os 385 milhões de euros que, face ao ano anterior, apresenta um aumento de 6,1%.

Entre os principais concorrentes na região, está o Centro FRA - Centro de Fisiatria e Reabilitação Animal. Este foca-se na fisiatria animal, oferecendo serviços como hidroterapia, laserterapia, cinesoterapia e eletroestimulação. Em comparação com a VetCura, o Centro FRA disponibiliza também reabilitação pós-cirúrgica, na gestão de dor crónica e de lesões

neuromusculares. Contudo, os seus métodos são menos relacionais e possuem uma abordagem mais técnica.

O CR2AN - Centro de Reabilitação e Regeneração Animal do Norte é também outro forte concorrente, que se destaca pelas suas desenvolvidas componentes científicas e tecnológicas, atuando maioritariamente com medicina regenerativa e neuroreabilitação. Apesar da sua especialização e mestria nas técnicas utilizadas, falta a comunicação emocional que a VetCura oferece, envolvendo o tutor em todo o processo.

E, devido à sua proximidade geográfica, é essencial ressaltar o AniCura CHV, um hospital veterinário multidisciplinar que possui uma ampla gama de cuidados como cirurgias, cuidados intensivos e consultas oftalmológicas, assim como urgências 24 horas abertas.

3.2.3 Análise PESTLA

A análise PESTLA é constituída pelos fatores exteriores que influenciam a dinâmica e o comportamento das organizações, sendo estes políticos, económicos, sociais, tecnológicos, legais e ambientais.

Desmitificando estes conceitos e compreendo de que forma eles causam desafios à VetCura:

- **Fatores Políticos:** A nível político, as regulamentações profissionais exigidas em médicos veterinários são geridas pela Ordem dos Médicos Veterinários (OMV), que estabelece as normas que possibilitam o exercício da profissão. Quanto ao animal, há diretrizes a seguir que devem estar alinhadas com a Lei da Saúde Animal (LSA), declarada na Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV). Estas políticas incluem temas como o bem-estar animal, uso de medicamentos veterinários e o controlo de doenças transmissíveis.
- **Fatores Económicos:** O setor de cuidados de saúde animal tem apresentado um alto nível de crescimento, o que significa que tem ocorrido uma maior adoção de animais de estimação e maior predisposição dos tutores em investir na saúde e bem-estar dos seus animais. Por ser um mercado em contínua expansão, a concorrência impulsiona os investimentos por parte das organizações e em muitos casos, estas adquirem cada vez mais capital.
- **Fatores Sociais:** Quanto ao universo social, a aceitação de um animal de estimação como parte de uma família tem vindo a mudar a forma como os

veterinários tratam dos seus pacientes. Esta relação cada vez mais forte entre os tutores e as suas companhias é precedida por uma maior exigência no cuidado da saúde dos animais.

- **Fatores Tecnológicos:** A VetCura mantém-se a par de novas tecnologias como hidroterapia, laserterapia e eletroterapia para reabilitação funcional, assim como terapias avançadas. Os avanços tecnológicos que têm marcado o setor veterinário têm moldado a forma como as clínicas operam. Quanto aos serviços, a possibilidade de digitalização tem permitido melhorias na gestão clínica e no atendimento ao cliente, por ser possível criar um canal de comunicação digital com os tutores.
- **Fatores Legais:** Em Portugal, há diversas leis que estabelecem deveres aos tutores na adoção de animais domésticos e aos profissionais de medicina veterinária. Assim como a prática, que está ao abrigo de regulamentações sanitárias que certificam a qualidade e segurança dos serviços prestados, regrando áreas como a higiene, uso de medicamentos e gestão de resíduos.
- **Fatores Ambientais:** A sustentabilidade é uma das preocupações centrais em todas as empresas atuais que procuram se adaptar aos novos valores exigidos. No caso da VetCura, é uma oportunidade para ligarem a sua prática veterinária a novas práticas ecológicas como a gestão adequada de resíduos clínicos e o uso racional de recursos. Por outro lado, ao falar de fatores ambientais, é necessário salientar as mudanças menos positivas que o planeta tem sofrido. As alterações climáticas, por exemplo, podem facilmente instituir certas doenças em animais como parasitas, infeções, entre outras.

3.2.4 Tendências, Crescimento e Necessidades do Mercado

As tendências no mercado veterinário relacionam-se cada vez mais com a medicina preventiva, uma medida que se foca em evitar doenças com bastante antecedência, o que minimiza o risco de desenvolvimento de problemas e promove a saúde animal. Assim como a especialização e integração de serviços personalizados com o objetivo de abranger as diferentes áreas possíveis de tratamento, estes serviços vão desde as técnicas mais comuns como a fisioterapia, oncologia ou odontologia a técnicas mais recentes tais como a acupuntura, laserterapia e hidroterapia.

Ainda na gama de serviços, tem vindo a aumentar a fator *premium* dos tratamentos onde se oferece praticidade e soluções fáceis, algumas das novidades têm sido planos de

saúde para os animais acrescido com planos de fidelidade para o tutor. Muitas empresas têm aderido de forma a criar maior estabilidade e segurança na gestão de exames, consultas e possíveis acidentes.

O cuidado com a sustentabilidade é uma tendência também implementada por diversas clínicas que procuram criar uma conexão entre os animais e o bem-estar do planeta, as medidas “*eco-friendly*” abordam um novo cuidado na gestão de resíduos, uso de energia e escolha de fornecedores, mas também a implementação de alimentação e brinquedos ecológicos que beneficiam o animal.

Perante os avanços tecnológicos, a tendência é integrar a inteligência artificial nos processos diagnósticos a nível clínico e um melhor fluxo de comunicação com o cliente, de que forma a anteceder e corresponder às suas necessidades.

Quanto ao crescimento do mercado, como já referido em relação à VetCura, o setor veterinário tem passado por uma expansão progressiva em que diversas organizações têm a capacidade de ampliar a sua gama de serviços e de apostar em novas formas de comunicar e publicitar. No ano passado, as clínicas veterinárias aumentaram a sua faturação entre 7% e 10% e por sua vez, os seus serviços aumentaram em média de 6% a 9%.

Para além destes valores referentes a 2024, pesquisas da *Cognitive Market Research* mostraram que em 2023, a receita de vendas do mercado europeu era de 5.55 bilhões de euros. Estes valores impactantes representam um mercado que irá ganhar cada vez mais adesão e visibilidade, não só pelos cuidados médicos, mas principalmente pelas experiências positivas que têm vindo a marcar a mente dos tutores.

Por este crescimento estar cada vez mais evidente, as necessidades do mercado têm vindo a tornar-se cada vez mais exigentes e pressionam a uma adaptação rápida por parte das organizações. Uma das maiores necessidades atuais é o acompanhamento constante em áreas como a reabilitação funcional, controlo da dor e outras especializações.

A criação de infraestruturas e equipamentos avançados é essencial para o sucesso dos cuidados animais e isto engloba salas adaptadas para terapias físicas, áreas de internamento e recuperação pensadas no conforto e reabilitação.

E por conta das contínuas mudanças tecnológicas, é necessário a eficiência operacional para garantir a gestão de todos os clientes e o rápido acesso a informação.

3.2.5 Análise SWOT

- **Forças:** A VetCura oferece uma especialização diferenciadora dos restantes concorrentes, utilizando técnicas ainda pouco exploradas no mercado e que através da equipa multidisciplinar que possui, cria uma vantagem no seu posicionamento. Outra característica que destaca a empresa é o seu método APEGO® - Um método fundamentado pela CEO Dra. Cátia Mota e Sá e que se baseia na prática da empatia como uma ferramenta clínica.
- **Fraquezas:** Apesar da proposta interessante que a VetCura apresenta, a clínica ainda tem pouca notoriedade nacional e não faz parte dos nomes mais renomados. Os seus níveis de exigência quanto aos profissionais também pode ser uma fraqueza devido à falta de qualificações, principalmente quando estas abrangem competências emocionais.
- **Oportunidades:** A VetCura tem a oportunidade de aproveitar a crescente valorização do bem-estar animal, investindo em parcerias com clínicas generalistas, o que permite aumentar a base de clientes sem necessidade de investimento em captação direta. Há mais oportunidade para explorar campanhas educativas e de sensibilização do público, que promovam a literacia em cuidados animais. É também possível expandir o modelo de negócio através de financiamentos externos ou franchising, contando com a presença da empresa em outras regiões do país.
- **Ameaças:** No que diz respeito às possíveis ameaças, a primeira a destacar é a forte concorrência que está presente, seja pelas questões de proximidade geográfica ou pelo tipo de tratamento parecido. Um risco que pode afetar a VetCura é a sensibilidade ao preço, que se torna cada vez mais grave devido ao atual contexto económico, que apresenta sinais de instabilidade e inflação. E outra ameaça ao progresso da empresa é a resistência a algumas terapias menos convencionais, como a acupunctura ou a toxina botulínica. Estas técnicas ainda são alvo de algum ceticismo dentro da própria comunidade veterinária.

4. Objetivos de Marketing

4.1 Objetivos Estratégicos

A VetCura, sendo uma empresa em crescimento e com necessidade de reconhecimento, deve projetar objetivos estratégicos que impulsionem os objetivos da organização e que sejam coerentes com os valores já implementados.

O primeiro objetivo estratégico é o **reforço de notoriedade da marca**, adotando um papel educador sobre a dor e reabilitação animal. Estes tópicos ainda são pouco compreendidos pelos tutores que devido à falta de conhecimento, sinalizam sinais de doença já bastante tarde. Desta forma, a clínica deve iniciar um movimento de sensibilização, com campanhas e eventos que promovam a educação nestes temas. Ao tomar este posicionamento, aumenta a sua visibilidade e declara-se como especialista no segmento.

A VetCura pode também **expandir a sua rede de parcerias estratégicas** com outras empresas do setor veterinário, com mais universidades e profissionais de saúde animal que estejam dispostos a promover o bem-estar animal. Este objetivo cria um método de referência constante por parte dos tutores, que vêem a empresa como uma identidade colaborativa e aberta a dinâmicas diferentes. As parcerias ajudam a reforçar a credibilidade da marca e acrescentam uma partilha de conhecimentos a todos os envolvidos.

O terceiro objetivo centra-se na **contínua formação nas técnicas em uso**, uma vez que a VetCura já dispõe de métodos um tanto diferenciadores, é essencial o aperfeiçoamento e constante trabalho nos serviços já disponíveis. Apesar da inovação ser um elemento fundamental para o desenvolvimento de qualquer organização, não pode ser colocado de parte o processo de aprendizagem e melhoria contínuos que deve ocorrer nos tratamentos já utilizados. Esta formação especializada contribui para a obtenção de certificações e para a participação em eventos científicos do meio.

Por fim, a **exploração de novos modelos** é um objetivo estratégico que, de forma gradual, permite a replicação do conceito da VetCura em outras zonas de Portugal. Seja através de unidades próprias ou franchising, a expansão estratégica facilita o impacto na presença nacional e a oportunidade de criar uma empresa de renome.

4.2 Objetivos Operacionais

Os objetivos operacionais, por outro lado, focam-se na execução da sua missão na prática e em transformar a sua visão estratégica em resultados concretos.

Numa primeira análise, é preciso salientar a importância de uma boa gestão na parte administrativa numa clínica como a VetCura. Há processos de tratamento longos, bastantes dados relativos à evolução dos pacientes, informação sobre os tutores que deve estar sempre atualizada e uma necessidade de comunicação rápida entre o cliente e a empresa. Para isto, deve-se criar um **agendamento automatizado com um registo funcional** com todos os dados importantes e relatórios clínicos, fáceis de encontrar. A eficiência operacional traduz-se neste objetivo de reduzir a margem de erro e dar a oportunidade aos animais de receberem o devido cuidado.

O segundo objetivo operacional é a **inclusão do cliente**, seja em pequenos apontamentos como o envio de lembretes das próximas consultas ou o envio de propostas educativas que como já referidas, beneficiam a empresa e os tutores, ou a participação ativa destes na recuperação do animal em casa. Estes métodos intensificam a relação entre a VetCura e o seu público, satisfazendo as necessidades de ambos.

Um terceiro objetivo prende-se com a **monitorização da qualidade clínica**. É benéfico definir protocolos operacionais relativos a cada tipo de tratamento, uma vez que as especificidades de cada um atendem a necessidades diferentes. Trata-se de um controlo desde a primeira etapa da avaliação inicial do animal até ao plano de alta.

Esta seguimento ajuda os elementos da equipa a certificarem-se que seguem o mesmo nível de exigência e avalia, de forma sistemática, a evolução dos pacientes e a qualidade do serviço prestado. Ao instruir esta dinâmica de organização e padronização, a VetCura consegue assegurar um acompanhamento contínuo a todos os seus clientes.

O último objetivo operacional que seria importante destacar é trabalhar para a **fidelização dos tutores** e a criação de laços profundos, que estabeleçam uma relação a longo prazo. Esta relação não se baseia apenas em que o cliente regresse à clínica em caso de necessidade, mas que este crie um vínculo emocional com a equipa que cuida do seu animal de estimação.

A VetCura ao adotar este objetivo operacional consegue, na prática, investir na fidelização aperfeiçoando os cuidados que já oferece. Desta forma, o nível de satisfação dos tutores aumenta e tornam-se divulgadores espontâneos da marca, produzindo o efeito de marketing "boca-a-boca". Este processo viabiliza um crescimento orgânico e credível.

5. Estratégias de Marketing

5.1 Posicionamento

O posicionamento da VetCura é claro, coerente e diferenciador: a clínica afirma-se como um centro de referência nacional em medicina da dor e reabilitação funcional veterinária, com uma abordagem centrada na empatia, no conhecimento técnico e na integração da família no processo terapêutico. O seu valor não reside apenas no que oferece, mas na forma como cuida tanto dos animais como dos seus tutores.

Numa altura em que o setor veterinário se tem vindo a massificar, com o crescimento de cadeias generalistas e modelos de negócio centrados na eficiência, a VetCura posiciona-se como uma alternativa especializada e profundamente humana. A sua proposta de valor é dirigida a tutores que enfrentam situações clínicas complexas com os seus animais,

frequentemente em contextos de fragilidade, dor crónica ou perda de funcionalidade. Estes tutores procuram mais do que diagnósticos rápidos ou tratamentos de urgência: Procuram respostas sustentadas, continuidade de acompanhamento, e sobretudo, esperança.

Enquanto muitas clínicas apresentam-se como "soluções para tudo", a VetCura recusa o modelo indiferenciado. Assume, com firmeza, que é uma clínica especializada, que atua numa área exigente e com elevado impacto emocional, e que trabalha com casos onde muitas vezes já tudo parece ter sido tentado. Este posicionamento, longe de limitar o seu público, torna-o mais qualificado: "Quem procura a VetCura sabe o que quer, está disposto a comprometer-se com um plano de tratamento e valoriza uma abordagem mais profunda e personalizada". - CEO Dra. Cátia Mota e Sá.

A base deste posicionamento é refletida no seu lema institucional:

"O que nos diferencia não é só o que fazemos, mas também a forma como o fazemos."

O lema resume o modo como a clínica se distingue no mercado, não apenas pelo portefólio de serviços, mas pela forma como se relaciona com os animais e os seus tutores, pelo ambiente calmo e transparente que oferece, e pelo envolvimento da equipa no percurso emocional de cada caso.

5.2 Segmentação

Como clínica especializada em medicina da dor e reabilitação funcional de animais de companhia, não procura "chegar a todos", mas sim focar-se em perfis de tutores que valorizam um serviço diferenciado, técnico e emocionalmente envolvente.

Dessa forma, a segmentação da VetCura é multicritério, combinando variáveis demográficas, geográficas, psicográficas e comportamentais.

A nível demográfico, o público-alvo da VetCura é composto maioritariamente por pessoas entre os 30 e os 50 anos, com rendimento estável, geralmente inseridas em profissões técnicas, académicas ou de serviços, e com hábitos de vida urbanos.

Geograficamente a maioria reside no Porto e zonas limítrofes, embora existam também tutores que se deslocam propositadamente de outros pontos do país, sobretudo por recomendação de colegas veterinários ou porque procuram soluções que não encontram nas clínicas locais.

Do ponto de vista psicográfico, este público distingue-se por uma forte ligação emocional aos seus animais, encarando-os como membros da família. Estes são tutores que não procuram apenas soluções rápidas ou de baixo custo, mas sim abordagens

personalizadas, acompanhamento contínuo e uma relação de confiança com a equipa clínica. Por isso, valorizam o envolvimento direto no processo terapêutico, querem compreender o que o animal está a sentir e participar ativamente na sua recuperação.

Comportamentalmente, são pessoas com elevado grau de envolvimento na decisão de compra, que procuram informação, comparam soluções, e seguem conselhos de profissionais de saúde animal em quem confiam. Muitos chegam à VetCura através de encaminhamentos feitos por clínicas generalistas ou após esgotarem opções terapêuticas convencionais. Outros vêm por recomendações pessoais, de amigos ou familiares que tiveram experiências positivas e reconhecem o valor emocional e técnico do atendimento da clínica.

Esta segmentação cuidadosa permite à VetCura manter um marketing direto e emocionalmente relevante, evitando desperdício de recursos em públicos indiferenciados. Ao compreender profundamente o perfil dos seus clientes, a clínica consegue criar conteúdos adequados, ajustar os seus serviços e garantir que cada contacto com a marca reforça o sentimento de pertença e confiança.

Além disso, esta segmentação gera uma consequência estratégica muito valiosa, torna-a um ciclo de referência e fidelização muito forte. Os tutores que passam pela VetCura sentem-se compreendidos e cuidados, e tornam-se embaixadores naturais da marca, recomendando-a a outros tutores com casos semelhantes alimentando, assim, um fluxo constante de clientes já pré-qualificados.

5.3 Targeting (Mercado-Alvo)

O mercado-alvo da VetCura é composto por tutores de animais de companhia que enfrentam desafios clínicos específicos e procuram soluções especializadas, individualizadas e humanizadas. Estes tutores têm em comum uma forte ligação emocional aos seus animais e uma disposição clara para se envolver ativamente nos processos terapêuticos. Muitos deles chegam à clínica após experiências frustradas em contextos convencionais, trazendo consigo um historial de tentativas falhadas de tratamento e uma vontade renovada de encontrar respostas eficazes. Em muitos casos, são encaminhados por colegas veterinários generalistas que reconhecem a complexidade do caso e confiam na competência da equipa da VetCura para oferecer uma abordagem mais especializada.

Trata-se de um público qualificado, que valoriza tanto o conhecimento técnico como o envolvimento humano, e que aceita participar de forma ativa nos cuidados prestados ao seu animal. É um perfil que não procura soluções rápidas ou generalistas, mas que se compromete com planos terapêuticos mais prolongados e personalizados, reconhecendo o valor da relação construída com a equipa clínica. Esta especificidade torna o público da VetCura não só altamente fiel, como também propenso a recomendar o serviço a outros

tutores em situações semelhantes, contribuindo para um crescimento orgânico e sustentado da clínica.

5.4 Diferenciação

A VetCura distingue-se da generalidade das clínicas veterinárias pela forma como conjuga conhecimento técnico com empatia genuína. Mais do que um espaço de prestação de serviços, a clínica é um centro de cuidado emocional e físico, tanto para os animais como para os seus tutores.

Esta diferenciação está materializada de forma muito clara no método APEGO®, desenvolvido internamente, que incorpora a empatia como ferramenta clínica, permitindo reconhecer sinais subtis de dor e adaptar a intervenção terapêutica às características únicas de cada paciente. Este método clínico parte do princípio de que a dor em animais é frequentemente subdiagnosticada, e que o contexto emocional, familiar e comportamental influencia o sucesso terapêutico.

O envolvimento dos tutores durante os tratamentos, a comunicação clara e humanizada, e a adaptação do ambiente da clínica a uma lógica de tranquilidade e segurança emocional são outros elementos que consolidam esta diferenciação.

Na VetCura, o animal não é um número, e o tutor não é um cliente distante são ambos parte integrante de uma jornada de recuperação. Esta abordagem cria laços de confiança profundos e duradouros, difíceis de replicar por estruturas convencionais mais orientadas para volume e eficiência. A experiência emocional que o cliente vive é, assim, parte essencial da proposta de valor da clínica.

5.5 Inovação

A inovação na VetCura é visível na forma como a clínica introduz terapias avançadas, tecnologias modernas e uma metodologia própria de intervenção, sem nunca perder de vista o elemento humano.

No plano terapêutico, a clínica foi pioneira ao integrar equipamentos como a passadeira subaquática, o laser de classe IV, a eletroterapia neuromuscular e a diatermia Indiba, todos aplicados de forma personalizada, consoante a necessidade clínica do paciente. A inovação manifesta-se também na oferta de terapias pouco comuns no contexto nacional, como a quiropraxia veterinária, e na integração da nutrição funcional como parte da recuperação.

Apesar deste investimento tecnológico, a VetCura mantém uma posição clara: a tecnologia é uma aliada, mas não substitui a empatia, a observação direta e a construção de relação. A inovação surge também na forma como a equipa comunica com os tutores e os integra no processo de decisão, promovendo literacia em saúde animal e responsabilidade partilhada.

5.6 Matriz Ansoff

A estratégia de crescimento da VetCura, à luz da matriz Ansoff, desenvolve-se sobretudo em duas direções prioritárias: a penetração de mercado e o desenvolvimento de produto, com a diversificação a surgir como uma via complementar com potencial estratégico a médio prazo. Por outro lado, a expansão para novos mercados geográficos ou segmentos populacionais encontra-se, neste momento, fora das prioridades imediatas da clínica, dado o foco no aprofundamento da sua base atual de clientes e referências.

Ao nível da penetração de mercado, a VetCura tem vindo a reforçar a sua presença no mercado do Grande Porto, com especial ênfase em estratégias de proximidade e notoriedade local. Este esforço concretiza-se através de parcerias com outras clínicas veterinárias, nomeadamente generalistas, que referenciam pacientes com necessidades específicas de reabilitação ou gestão da dor. Em paralelo, a presença da marca nas redes sociais sobretudo no Instagram permite uma comunicação empática, transparente e educativa, que contribui para a captação de novos tutores alinhados com os valores da clínica. A combinação entre canais digitais e referência profissional gera um fluxo de clientes já informados e predispostos a aderir a planos terapêuticos diferenciados, o que reforça a taxa de fidelização e o valor de cada cliente ao longo do tempo.

Em termos de desenvolvimento de produto, a VetCura tem ampliado progressivamente o seu portefólio de serviços, mantendo-se fiel à sua identidade técnica e ética. A introdução da quiropraxia veterinária, da nutrição funcional, e a criação de programas integrados de reabilitação e dor crónica são exemplos de como a clínica responde de forma proativa às necessidades dos seus pacientes. Estes novos serviços não substituem os anteriores, mas antes complementam-nos, permitindo oferecer soluções mais completas, ajustadas e coerentes com os princípios da medicina integrativa. Esta abordagem tem vindo a consolidar a reputação da clínica como um centro que combina inovação terapêutica com atenção ao detalhe e ao vínculo emocional com o animal.

No quadrante da diversificação, destaca-se a projeção do método APEGO® como um modelo formativo com aplicabilidade fora do espaço físico da clínica. Desenvolvido internamente, este método baseia-se na empatia como ferramenta clínica e tem despertado o interesse de outros profissionais do setor. A possibilidade de o sistematizar como oferta formativa, através de workshops, manuais, ou certificações, representa uma oportunidade

clara de entrada num novo mercado: o da formação técnica e emocional em saúde animal. A esta linha soma-se o projeto RaiseVet, também liderado pela diretora clínica, que atua na área da literacia emocional, saúde mental e resiliência dos profissionais veterinários. Embora ainda numa fase de consolidação, este projeto representa uma extensão natural dos valores da VetCura e poderá assumir uma importância crescente no posicionamento da marca como referência não apenas clínica, mas também educativa e transformadora do setor.

Por fim, o desenvolvimento de mercado entendido como a expansão para novas geografias ou segmentos demográficos, não é uma prioridade estratégica neste momento. A clínica opta por um crescimento sustentado e profundo, focando-se na otimização da experiência atual e no reforço da sua base de clientes já qualificada. Esta decisão estratégica permite consolidar recursos, manter elevados padrões de qualidade e aprofundar a relação com a comunidade local antes de considerar movimentos de expansão.

5.7 Estratégia de Comunicação (Mix de Comunicação)

A comunicação da VetCura é orientada por um princípio central: criar vínculo. Ao contrário de estratégias comerciais agressivas ou promocionais, a clínica opta por uma linguagem emocionalmente sensível, informativa e coerente com a sua identidade.

O principal canal de comunicação é o Instagram, onde são partilhadas histórias reais de pacientes, vídeos dos tratamentos, mensagens da diretora clínica e conteúdos educativos que ajudam os tutores a compreender melhor os sinais de dor, as opções terapêuticas e os princípios que orientam a atuação da equipa. Esta rede social permite construir uma

comunidade envolvida, reforçar a notoriedade da marca e posicioná-la como referência em cuidado empático e técnico.

Para além das redes sociais, a comunicação da VetCura assenta também no canal da recomendação profissional. A confiança construída com colegas veterinários leva a um fluxo constante de referências, validando a reputação técnica da clínica e confirmando o seu estatuto como centro especializado.

A médio prazo, a clínica pretende alargar o seu mix de comunicação com newsletters regulares, ações presenciais com tutores, vídeos explicativos e conteúdos formativos que reforcem a literacia em saúde animal e criem valor para a comunidade. Esta abordagem, simultaneamente emocional e educativa, tem como objetivo não apenas captar, mas principalmente fidelizar, criando relações fortes, duradouras e com base em confiança mútua.

6. Plano de Ação Operacional

6.1 Descrição das Ações

O plano de marketing definido, denominado de **VetCura+**, foi projetado para o tutor e pensado para aumentar a satisfação ao longo do percurso que faz com a VetCura.

Este plano de ação operacional conta com diversas etapas que, gradualmente, formam um conjunto de regalias que são oferecidas ao tutor para que ele fortaleça o vínculo com a organização e se fidelize à VetCura. Não apenas pelas vantagens que lhe vão ser oferecidas, mas porque esta se destaca no mercado e cria um espaço de partilha seguro e confortável.

A primeira fase é cativar os tutores a se manterem presentes no tratamento dos seus animais para que eles consigam manter o seu bem-estar prolongado e sejam analisados com frequência. As vantagens deste acompanhamento constante são:

- Criação de um cartão de fidelização com as seguintes informações: Primeiro e último nome do tutor, nome e número do chip do animal e validade do plano de fidelização. Por cada visita à clínica veterinária ou compras que execute nela (como alimentação e brinquedos), o tutor acumula pontos no seu cartão. Estes pontos, ao longo do tempo, permitem sessões com desconto e o acesso antecipado a novos serviços que possam surgir.
- Apoio contínuo com *check ups* gratuitos ao fim de três a quatro depois da alta do animal. Estes agendamentos monitorizaram o estado de saúde do animal, alertando para qualquer recaída ou novas necessidades que possam surgir.

Uma vez fidelizados e com os respetivos apoios, a VetCura pode de seguida criar um ambiente de partilha e de confiança através de testemunhos reais de tutores, que querem divulgar as suas preocupações, os seus momentos mais complicados no processo de recuperação dos seus animais e, claro, os casos clínicos bem-sucedidos.

Alguns assuntos importantes a abordar seriam a adaptação da casa para animais com dificuldades recentes e em reabilitação, técnicas de motivação para exercícios em casa e como o tutor pode gerir o stress durante o processo.

Estas reuniões seriam organizadas num espaço perto da clínica VetCura e de fácil acesso e durariam cerca de uma hora. A Dra. Cátia Mota e Sá seria a moderadora e guiava os tutores a divulgarem os seus relatos e as suas opiniões em relação aos serviços prestados. Ao fim de cada reunião seria produzida uma ata geral com os destaques mais importantes e enviado para os participantes e para os tutores que não conseguiriam estar presentes no dia.

Devido às parcerias que a VetCura tem universidades, seria possível tornar alguns desses momentos em palestras como forma de partilhar informação e promover a literacia veterinária perante os cuidadores dos animais.

6.2 Objetivos e KPIs

O projeto **VetCura+** foca-se na conquista total da reabilitação e do melhoramento da gestão da dor animal, envolvendo os tutores e as suas companhias de estimação num processo mais autêntico e verdadeiro. O principal objetivo é fomentar um espaço seguro de dar e receber, de ouvir, partilhar e apoiar outras pessoas que também estejam a lidar com os mesmos problemas.

Os encontros, reuniões e palestras mensais que se pretende organizar unificam a comunidade veterinária e todos os participantes que recorrem à clínica para cuidar dos seus animais. A divulgação de dicas práticas, a troca de experiências e o ensinamento por parte dos profissionais de saúde animal ajudam a que se crie mais empatia e sabedoria para lidar com este processo muitas vezes doloroso.

KPI de Participação: Medir o alcance e o interesse dos tutores em cada sessão, contando o número de participantes.

KPI de Satisfação: Inquirir aos tutores a sua satisfação depois das reuniões, numa pontuação de um a cinco.

KPI de Crescimento: Acompanhar a frequência de novos tutores aderentes por mês e o número de novas adesões ao programa de fidelização.

6.3 Responsáveis e Duração

As responsáveis por a concretização com o sucesso deste novo projeto VetCura+ seriam a CEO, Dra. Cátia Mota e Sá, como representante da organização e principal responsável e a gestora operacional Isabel Martins.

Em conjunto, as duas profissionais assegurariam o bom funcionamento dos programas de fidelização e das reuniões de partilha dos tutores.

6.4 Cronograma

A VetCura+ iniciaria o seu programa de fidelização no mês de Junho de 2025 com a duração de um ano, exigida a renovação deste depois de um ano ser completo.

Por sua vez, as reuniões seriam mensais e rotativas, uma vez que por norma, um mês é pouco tempo para grandes avanços nos processos clínicos dos animais.

7. Orçamento de Marketing

7.1 Custo das Ações

Para a execução deste plano operacional apresentado, é necessário ter em conta os custos das ações que serão precisas para sustentar o projeto.

Desta forma, destacou-se os seguintes gastos:

- Design gráfico: Para a criação de cartazes de divulgação, flyers e de posts nas redes sociais. Atribuição de um custo de 90€ (Aplicação única)
- Impressão de materiais: Impressão dos cartazes para colocar pelas ruas. Atribuição de um custo de 40€ (Aplicação única)
- Campanha digital: Para promover as palestras e fazer com que outros tutores conheçam as reuniões, em plataformas como Meta Ads. Atribuição de um custo de 80€ (Aplicação mensal)
- Alimentação para as reuniões: Lanche para os convidados e palestrantes comerem ao fim de cada encontro. Atribuição de um custo de 30€ (Aplicação mensal)
- Brindes: Oferta de brindes simbólicos como ímans personalizados com o logótipo da organização: Atribuição de um custo de 30€ (Aplicação mensal)

Estas ações fazem o total de 270€, sendo 140€ custos mensais – que representam a divulgação e promoção da VetCura+ e o catering dos encontros.

7.2 Custos Globais de Marketing

Os custos globais de marketing englobam todos os investimentos necessários para cobrir o bom funcionamento deste projeto

Assim, as ações diretas mensais de 140€ (Campanha digital atualizada, alimentação e brindes) totalizam 1680€ anuais, acrescentando 130€ da criação única de arte gráfica e impressão dos cartazes, no que passa ao gasto de 1810€.

Contudo, é necessário ter em vista a necessidade de contratação externa de serviços videográficos pontuais com o objetivo de filmar e entrevistar os palestrantes, recolher imagens das reuniões mensais e dar a conhecer todo o conceito que está por de trás da VetCura+ - Esta contratação deverá ser voltada para freelancers que cobram valores baixos e procuram oportunidades de trabalho, atribuído assim um valor de 300€ (mediando este apoio externo a 25€ por mês, nas gravações executadas).

É necessário também manter salvaguardado uma quantia generosa para o caso de alguma urgência ou algum tipo de problema técnico que possa aparecer, como a impressão rápida de algum documento necessário para as reuniões e palestras, assim como sistemas de comunicação em bom funcionamento. Para estes efeitos acrescenta o valor de 150€.

Todas estas despesas totalizam 2260€ para a VetCura+ conseguir iniciar a sua missão e cumprir os objetivos pretendidos com o projeto.

7.3 Previsão de Vendas

Para constituir uma previsão de vendas é necessário considerar a adesão que vamos ter no mercado e nos clientes.

As reuniões propostas são uma proposta inovadora e empática, mas que pode criar algum desconforto inicial para aqueles que não estão tão dispostos a partilhar e conversar sobre as suas experiências em relação ao processo clínico do seu animal. Para criar uma previsão realista, estima-se que no primeiro ano haja uma adesão mensal de 8 tutores, um valor baixo, mas que corresponde ao início de um novo projeto. O que anualmente, se remete a 96 tutores, como já referido as reuniões seriam rotativas para permitir e dar espaço a novas vozes.

A taxa de fidelização da VetCura é bastante alta, tendo clientes que remetem sempre à clínica em caso de necessidade. Desta forma, considera-se que dos 96 tutores, 70 teriam disposição e à vontade para se manter fidelizados ao programa oferecido pela VetCura.

Os valores da clínica veterinária são elevados, mas coincidentes com a qualidade dos serviços oferecidos. Assim, por cliente estima-se uma receita de 400€ anuais.

Desta forma, a previsão de vendas alcança os 28.000€ anuais.

7.4 Previsão de Lucro

A previsão de lucro é prevista através dos custos globais de marketing e a previsão de vendas, o que resultaria numa diferença de 25.740€.

8. Sistema de Controlo e Avaliação

8.1 KPIs e Monitorização

A sustentabilidade deste projeto está dependente de uma monitorização e avaliação estruturadas, que ajudam a perceber o impacto e a otimizar os recursos disponíveis.

Para isso foram pensados os seguintes KPIs:

- Número de tutores por reunião
- Taxa de retorno
- Taxa de adesão ao programa de fidelização
- Taxa de recomendação
- Receita gerada por clientes fidelizados
- Pontuação média de satisfação
- Interações nas redes sociais

Estas questões permitem à organização da VetCura controlar de forma eficiente a adesão e aceitação que está a ter.

8.2 Avaliação Mensal

A avaliação mensal de cada encontro é uma ferramenta eficaz para a troca de pareceres, partilha de opiniões entre a equipa e uma maneira de internamente, se alinharem as propostas da VetCura+, assim em cada sessão serão discutidos pontos como:

- Os resultados dos KPIs do mês anterior e aquilo que sugerem
- Feedback qualitativo dos tutores
- Partilha de opiniões pessoais
- Propostas de melhoramento
- Participação estimada em relação à participação real
- Dificuldades operacionais ou de comunicação
- Gestão do orçamento

Para os projetos serem bem-sucedidos ter uma visão alargada e uma mente aberta ajuda na resolução de problemas, muitas vezes é necessário mudar ou adaptar estratégias, formas de comunicação e posicionamentos. As avaliações mensais não têm apenas o propósito de discutir números, há também a vertente humana que precisa de ser observada, atendendo a que todas as pessoas que se envolvem neste projeto e o coordenam, conseguem compreender o *feedback* dado e de que forma podem melhorar.

8.3 Medidas Corretivas e de Contingência

Por último, as medidas corretivas e de contingência servem para providenciar segurança e estabilidade ao programa de forma a evitar que contratempos abrandem ou prejudiquem o ritmo do projeto.

As medidas corretivas têm o propósito de corrigir erros ou situações que não estão a correr como planeado. Assim, poderão estar em causa alguns acontecimentos como:

- Feedback negativo por parte dos tutores
Solução: Recolher os comentários e ajustar os pontos que poderão estar a ser criticados, como a duração das reuniões, conflitos entre tutores, palestrantes convidados, conteúdo, entre outros.
- Baixa adesão nas reuniões
Solução: Reforço na comunicação, interação direta com os tutores, aumento da presença nas redes sociais
- Baixo retorno financeiro
Solução: Investimento nos serviços que mais produzem capital, aposta nas vantagens do programa de fidelização
- Desmotivação da equipa
Solução: Envolvimento com a equipa, demonstração de valorização, workshops de motivação interpessoal

Já as medidas de contingência evitam problemas futuros que possam surgir de forma a criar dinâmicas mais fluídas, para a equipa profissional e para os participantes. Estas poderão ser:

- Cancelamento por parte dos palestrantes
Solução: A moderadora responsável pela sessão fala do seu ponto de vista e conduz os tutores a questionar acerca de temas do assunto

- Imprevistos nos gastos
Solução: Uso da reserva prevista (€150)
- Cancelamento por motivos logísticos ou sanitários
Solução: Combinar a realização de chamadas online via Zoom

9. Conclusão e Recomendações

Com a realização deste trabalho, torna-se possível apresentar uma análise crítica e reflexiva não só sobre o percurso e posicionamento da VetCura no setor veterinário, mas também sobre o próprio processo de desenvolvimento deste estudo. Ao longo das diferentes etapas do trabalho, foi evidente que a VetCura representa uma proposta empresarial diferenciadora, com uma missão bem definida e uma forte componente de empatia e humanização na prestação dos seus serviços, aspetos que se destacam como os seus maiores trunfos no mercado.

A elaboração deste trabalho permitiu-nos não apenas aprofundar conhecimentos teóricos sobre o marketing estratégico, mas sobretudo aplicar esses conhecimentos a uma realidade concreta e inspiradora. Através da análise detalhada dos recursos, como o marketing mix, da segmentação e posicionamento da marca, e ainda das estratégias futuras através de matrizes como Ansoff ou BCG, foi possível compreender a importância de uma visão integrada e coerente na construção de uma marca sólida no setor da saúde veterinária.

Durante o desenvolvimento da investigação, destacaram-se algumas conclusões relevantes. A VetCura beneficia de um forte alinhamento entre os seus valores, serviços e comunicação, apresentando uma identidade clara e diferenciadora num setor em crescimento. O facto de atuar numa área de elevada especialização, como é a medicina da dor e reabilitação funcional, confere-lhe vantagem competitiva, embora também represente o desafio de um mercado mais limitado e exigente.

A principal crítica construtiva que identificamos prende-se com a necessidade de maior sistematização da sua estratégia de crescimento. Embora a empresa demonstre coerência e visão, nota-se que ainda há espaço para uma maior profissionalização dos seus processos de expansão, comunicação e gestão de recursos humanos e financeiros. O forte carácter humano da clínica é sem dúvida um pilar essencial, mas será importante que, com o crescimento, esta dimensão seja equilibrada com mecanismos de gestão mais robustos.

Neste sentido, recomendamos que a VetCura continue a investir na valorização do seu capital humano, na formação contínua da sua equipa e na consolidação de parcerias estratégicas, como já começa a fazer com o projeto RaiseVet. Além disso, seria vantajoso desenvolver uma estratégia de comunicação mais diversificada, explorando canais digitais

complementares ao Instagram e apostando em conteúdos educativos que reforcem a autoridade da marca.

Por fim, este trabalho permitiu-nos também desenvolver um olhar mais crítico e analítico sobre as dinâmicas do setor veterinário, bem como sobre o papel do marketing estratégico na construção de empresas com impacto. A VetCura mostrou-nos que é possível criar uma marca que liga a inovação, com a especialização e a empatia e que, ao fazê-lo, se torna não apenas uma empresa de sucesso, mas também uma referência no cuidado animal e no relacionamento com os tutores.

Em suma, consideramos que este trabalho resultou num exercício de aplicação prática valioso, que nos permitiu compreender de forma concreta como se pode desenvolver e implementar uma estratégia coerente de marketing em torno de uma proposta de valor diferenciada, como é o caso da VetCura.

10. Anexos

10.1 Resumo da Entrevista com a CEO

Entrevista com a CEO da VetCura, Dra. Cátia Mota e Sá

No dia 14 de abril de 2025, pelas 18 horas, a fundadora e Diretora Clínica da VetCura acolheu nas instalações da empresa, as estudantes, Carolina Pacheco e Inês Santos, numa entrevista, para o desenvolvimento de um plano de marketing, no âmbito da disciplina Fundamentos de Marketing.

A entrevista com a Dra. Cátia Mota e Sá, permitiu compreender em profundidade a visão estratégica, os desafios e as singularidades desta clínica veterinária especializada em dor e reabilitação funcional. A CEO começou por destacar que a VetCura nasceu da necessidade de colmatar uma lacuna no setor veterinário português, no que diz respeito ao reconhecimento e tratamento adequado da dor em animais de companhia. A visão de longo prazo passa por afirmar a VetCura como uma referência nacional nestas áreas, mantendo sempre o foco na empatia, no conhecimento técnico e na abordagem integrada ao bem-estar animal.

O público-alvo da VetCura corresponde sobretudo a adultos entre os 30 e os 50 anos, altamente comprometidos com o bem-estar dos seus animais, muitas vezes referenciados por outros médicos veterinários. Segundo a CEO, o “cliente já vem selecionado”, fruto de um forte canal de recomendação e da confiança que a marca tem vindo a conquistar no setor. Observou-se também um crescimento significativo do número de animais de companhia no período pós-pandemia, o que se refletiu num aumento da procura.

Em termos de serviços, a VetCura oferece um leque completo de cuidados especializados, como a hidroterapia, laserterapia, acupuntura, quiroprática, e consultas de nutrição integradas. A prestação destes serviços de forma integrada permite um acompanhamento holístico dos pacientes, o que é valorizado pelos tutores. As técnicas mais rentáveis atualmente incluem a hidroterapia, a acupuntura e o uso de tecnologias como o laser ou a diatermia, embora os resultados financeiros não sejam o único critério de decisão sobre os serviços prestados – a prioridade é sempre clínica e ética.

A nível de design, a VetCura apresenta uma identidade visual bem definida, criada por uma designer profissional, sendo o nome VetCura resultado de um processo de branding cuidadosamente ajustado após um impedimento legal com a designação original “Curavet”.

Do ponto de vista do marketing digital, a sua presença digital centra-se no Instagram, canal onde consegue maior interação com o seu público. Apesar de não recorrer frequentemente a campanhas promocionais agressivas, a clínica aposta na construção de uma imagem sólida, coerente e emocionalmente próxima. A CEO reconhece que há espaço para melhorar a presença digital, mas prefere um crescimento orgânico e autêntico à adoção de estratégias comerciais generalistas que possam comprometer a essência da marca.

Relativamente à tecnologia, embora a VetCura esteja aberta a soluções digitais como softwares de marcação ou tecnologias de apoio terapêutico, estas são vistas como complemento e nunca como substituto do fator humano. A abordagem da clínica é centrada no vínculo com o animal e com a família, e qualquer inovação deve reforçar essa ligação. A Dra. Cátia sublinhou que não pretendem tornar a tecnologia o foco da atuação, mas sim usá-la de forma estratégica e consciente.

Quanto a parcerias e expansão, há interesse em colaborar com entidades locais, como pet shops, instituições de ensino e ONGs, sobretudo quando existe alinhamento de valores. No entanto, o crescimento da VetCura será sempre pautado por uma lógica de sustentabilidade e coerência. Já existem projetos paralelos, como a RaiseVet, iniciativa criada pela própria CEO com o objetivo de promover literacia e resiliência no setor veterinário.

Em relação ao contexto político-legal e económico, a Dra. Cátia destacou que a regulação do setor ainda apresenta desafios, especialmente na fiscalização e na valorização da medicina veterinária enquanto profissão essencial. A fundadora aponta a burocracia dos processos de registo como uma dificuldade inicial, mas reconhece que, atualmente, a clínica atua de forma regulada e está alinhada com as diretrizes da DGAV e Ordens Profissionais.

Em termos económicos, a pandemia trouxe um aumento significativo na procura de serviços veterinários, “surgiram muitos animais de pandemia”, e, apesar da inflação, não registou uma quebra preocupante.

A Dra. Cátia Sá reforçou que o crescimento da VetCura deve manter-se fiel aos princípios fundadores da marca, especialmente no que diz respeito à proximidade com os tutores, à ética profissional e à humanização dos cuidados. Para a responsável, mais do que expandir rapidamente ou adotar todas as inovações do mercado, o importante é garantir que cada passo dado seja consistente com a missão da empresa: cuidar com empatia, conhecimento e responsabilidade. Assim, qualquer plano de marketing ou desenvolvimento estratégico deve respeitar o ritmo próprio da clínica, garantindo sempre a qualidade da experiência oferecida às famílias e aos seus animais.

10.2 Guião de Perguntas para a Entrevista

1. Sobre a Empresa e a Visão Estratégica

- Qual é a visão de longo prazo da VetCura?
- Quais são os principais objetivos estratégicos?
- Quais os principais diferenciais que considera únicos na VetCura?
- Como gostaria que a marca VetCura fosse percebida pelo público?

2. Público-alvo e Mercado

- Quem é atualmente o vosso cliente-tipo (perfil demográfico, comportamental)? Notaram alguma mudança recente nos comportamentos dos tutores de animais?
- Existem segmentos de mercado que ainda não estão a ser explorados?

3. Produtos e Serviços

- Há algum serviço novo previsto para breve?
- Que serviços ou produtos são mais rentáveis atualmente?
- Existem serviços que desejam promover com mais força?

4. Comunicação e Imagem da Marca

- Como avalia a presença digital atual da VetCura? (site, redes sociais...)
- Quais os canais de comunicação mais eficazes até agora?
- Já utilizam campanhas promocionais? Que tipo de ações funcionaram melhor?
- Existe uma identidade visual definida (logotipo, cores, tom de voz)?

5. Inovação e Tecnologia

- Estão abertos a implementar soluções digitais (como apps, planos de saúde digitais)?
- Que tipo de tecnologia já usam na gestão de clientes e marcações?

6. Parcerias e Expansão

- Estão interessados em parcerias locais com outras empresas (pet shops, escolas, ONGs)?
- Existem planos de abrir novas unidades ou expandir os serviços?

7. Expectativas para o Plano de Marketing

- Quais seriam para si os principais indicadores de sucesso?
- Há restrições orçamentais ou logísticas que devemos ter em conta?

8. Político-legal

- Existem regulamentações específicas que têm dificultado ou facilitado a atividade da VetCura?
- Como veem a fiscalização da atividade veterinária em Portugal?
- A empresa está envolvida ou em contacto com associações do setor ou ordens profissionais?

9. Económico

- Notaram impacto da inflação ou da instabilidade económica nos hábitos de consumo dos clientes?
- Há alguma época do ano que seja mais fraca ou mais forte em termos de faturação?
- Os vossos serviços são considerados “essenciais” pelos clientes, mesmo em tempos de crise?

10.3 Gráficos, Tabelas e Dados Complementares

Apresentação: <https://canva.link/0enjhrk1tf9och6>

Matriz BCG - VetCura (com Aplicação Estratégica)

Matriz Ansoff

11. Webgrafia

VetCura. (s.d.). *Centro de Diagnóstico e Tratamento da Dor e Reabilitação Funcional de Animais de Companhia*. Recuperado de <https://www.vetcura.pt>

Observador. (2024). *Setor veterinário em crescimento: mais clínicas e maior exigência dos tutores*. Recuperado de <https://observador.pt/opiniao/tutores-bem-informados-animais-mais-saudaveis/>

Teixeira, S. (2024). *Apontamentos da Unidade Curricular de Fundamentos de Marketing* [Material de apoio não publicado]. Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), Politécnico do Porto.